

**Programa de Alfabetización Mediática e Informativa para estudiantes
de pregrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La
Habana**

Media Literacy and Information Program (AMI) for undergraduate students of
the Faculty of Communication of the University of Havana

Yolier Izquiero Cuéllar¹ <https://orcid.org/0000-0001-8086-0649>

Yasneidy Del Río López^{1*} <https://orcid.org/0000-0001-6377-6357>

Niliek Silva Alés¹ <https://orcid.org/0000-0001-7472-7868>

¹Universidad de La Habana, Facultad de Comunicación. La Habana, Cuba.

*Autor para la correspondencia: yasneidydelriolopez@gmail.com

RESUMEN

La Alfabetización Mediática e Informativa (AMI) resulta un fenómeno de principio del siglo XXI, integra varios alfabetismos que combinan las competencias para acceder, evaluar y comunicar información y medios posibilitando el desarrollo de ciudadanos activos, el debate democrático, la participación social y el empoderamiento. La AMI incluye la concientización sobre el derecho al acceso a la información, así como la importancia del uso ético de las tecnologías de la información para comunicarse con los otros. El presente artículo tiene como objetivo identificar los elementos para el programa de Alfabetización Mediática Informativa en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Para ello se hace un abordaje teórico conceptual sobre la Alfabetización Mediática e Informativa. Se describen los elementos que conforman el Programa de Alfabetización Mediática e Informativa para estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

Palabras clave: alfabetización informativa; Alfabetización Mediática; Alfabetización Mediática e Informativa; Facultad de Comunicación; Universidad de La Habana.

Itinerario de investigación

ABSTRACT

Media and Information Literacy (MIL) is a phenomenon from the beginning of the 21st century, it integrates several literacies that combine the skills to access, evaluate and communicate information and media, enabling the development of active citizens, democratic debate, social participation and empowerment. The MIL includes raising awareness about the right of access to information, as well as the importance of the ethical use of information technologies to communicate with others. The present article aims to identify the elements for the Informational Media Literacy program in undergraduate students of the Faculty of Communication of the University of Havana. For this, a conceptual theoretical approach is made on Media and Information Literacy. The elements that make up the Media and Information Literacy Program for undergraduate students of the Faculty of Communication of the University of Havana are described.

Keywords: Informational Literacy; Media Literacy; Media and Information Literacy; Faculty of Communication; University of Havana.

Recibido: 20/08/2020

Aceptado: 15/09/2020

Introducción

La humanidad asiste a una etapa extraordinaria de su desarrollo como organismo vivo interconectado, se trata de un cambio sociocultural. En ese marco de convergencias entre diversos dispositivos de comunicación de naturaleza multimedial, se desarrolla la vida cotidiana. Por esas convergencias, la alfabetización es un término renovado a principios del siglo XXI en su desafío en plena sociedad de la información y el conocimiento. La nueva visión enfatiza en el dominio de competencias para enfrentar los problemas y tomar decisiones. Coles (2013) propuso integrar una única serie de competencias que capacitan a los ciudadanos para comprender las funciones de los medios de comunicación y de otros proveedores de información, evaluar de forma crítica su contenido y tomar decisiones fundadas, como usuarios y productores de información y contenido mediático.

Itinerario de investigación

La Alfabetización Mediática e Informativa (AMI) constituye la propuesta que emerge y promueve la libertad de expresión, el acceso equitativo a la información y al conocimiento y el fomento de medios de comunicación y sistemas de información libres, independientes y pluralistas. Constituye un garante para efectuar una lectura crítica de los medios de comunicación y el consumo de información. Sin embargo, existe un camino que ha de ser transitado y se trata de la Educación en Medios, lo cual es una tarea que le compete al estado, la sociedad civil, la escuela, la familia, la comunidad, y los propios medios de comunicación. El primer peldaño sería el acceso totalitario a la esfera mediática multimedial existente en el mundo digital; y en un segundo nivel de actividad se encuentra el uso que los sujetos sociales realizan de las Tecnologías de Información y Comunicación.

El tránsito cualitativo dependerá, entre otros factores, de los niveles de competencias del ciudadano, en el manejo de ordenadores y habilidades informáticas, pero más allá de los criterios tecnocráticos, consiste en las aptitudes del cibernauta para examinar en los valores para efectuar lecturas críticas. La triada de la AMI no se completará, sin embargo, hasta tanto no se alcance, lo que sería el fin último de esta estrategia de supervivencia del ciudadano en la esfera pública actual: su participación decisoria en la toma de decisiones políticas.

Dentro del Sistema Educativo Universitario, la AMI se convierte en un objetivo fundamental para desarrollar una educación crítica, activa y plural ante los medios de comunicación tradicionales y más contemporáneos donde destacan las redes sociales. Todos ellos nos permiten conocer mejor el mundo, comunicarnos, encontrar respuestas a múltiples situaciones y esa información nos ayuda a aprender, a formarnos como personas y como ciudadanos responsables y libres. De esta forma cobra especial relevancia la alfabetización mediática e informativa, de manera que la exposición a los medios sea algo más que un consumo gratificante; para permitir la comprensión crítica de los mensajes recibidos, la reelaboración de sus contenidos y la emisión de nuevos mensajes a través de los medios de comunicación.

En Cuba, conceptos clave como la Alfabetización Mediática e Informativa, comienzan a abordarse y reconstituirse por vez primera en algunos ámbitos académicos. Es lógico que ello ocurra, en tanto se trata de un entorno donde el acceso a medios de comunicación plurales, y fundamentalmente a Internet, es un tema en constante desarrollo. A partir de la incorporación de la Información y Comunicación para el Desarrollo como disciplina académica en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana surgieron un conjunto de

Itinerario de investigación

proyectos a favor del desarrollo social como la igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental y la participación política.

En la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana no existe un programa articulado ni se ha realizado un diagnóstico sobre la Alfabetización Mediática e Informativa. Precisamente con el propósito de un primer acercamiento a estas cuestiones la presente investigación, se propone como

Preguntas de Investigación:

¿Qué elementos debe tener un programa de AMI para los estudiantes de pregrado en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana?

Objetivo general:

Proponer un programa de Alfabetización Mediática e Informativa (AMI) para los estudiantes de pregrado en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

El objetivo del artículo fue

1. Identificar los elementos para el programa de Alfabetización Mediática Informativa en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

Desarrollo

En el estudio se empleó el análisis documental en el acercamiento a referentes teóricos-metodológicos nacionales e internacionales en torno a la Alfabetización Mediática e Informativa. Se utiliza el sistémico- estructural para abordar con un enfoque integral los Modelos de Alfabetización Mediática e Informativa. Se asume el Modelo de Currículum de Alfabetización Mediática e Informativa y el marco de competencias (Wilson et. al., 2011). Lo que aquí se presenta sobre el Programa, se apoya en la propuesta de la *American Library Association* (ALA), que ofrece una guía para la concepción de programas de Alfabetización Informativa y en el *SCONUL Model* (*Society of College, National and University Libraries*) que plantea siete aptitudes básicas aplicadas al contexto de Educación Superior.

Se seleccionó una muestra no probabilística por conveniencia (Hernández et al., 2010) a partir de la disponibilidad de los estudiantes en el momento de la investigación. Se formó con un total de 350 estudiantes de las tres carreras de ellos 100 estudiantes de Ciencias de la Información, 129 estudiantes de Comunicación Social y 121 estudiantes de Periodismo.

Itinerario de investigación

Con el fin de cumplir los objetivos de la investigación se elaboró un cuestionario (ver anexo 1) para conocer el nivel de alfabetización mediática e informativa e identificar las competencias de los estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación.

Apuntes sobre la Alfabetización Mediática e Informativa

Los fundamentos de la AMI tienen sus bases en la educación en medios de principios de la década del '80. Su campo adquiere un alcance mayor a partir de la integración de los principios de la Alfabetización Mediática y la Alfabetización Informativa, en la primera década del siglo XXI (Grizzle et. al., 2014).

La alfabetización mediática informativa también incluye concientización sobre el derecho al acceso a la información, así como la importancia del uso ético de las tecnologías de la información para comunicarse con los otros. Lee y So (2014) reflexionan sobre la reciprocidad y complementariedad existente entre los alfabetismos que constituyen pilares del concepto donde la alfabetización informativa es un campo de estudio más amplio, en donde la alfabetización mediática forma parte de esta. Según Wilson (2012), no se trata solo de la adquisición de habilidades técnicas, sino que comprende también el desarrollo de marcos y acercamientos de sentido crítico para evaluar los medios de comunicación y las fuentes de información, estudiando en particular, cómo se crean y cómo se transmiten los mensajes y cuál es la audiencia prevista.

La AMI puede concebirse como el conjunto de competencias para acceder, organizar, evaluar, usar y comunicar información a partir de la convergencia mediática, el empleo de proveedores de información de manera creativa, ética y legal y promueve el desarrollo del pensamiento crítico, el aprendizaje a lo largo de la vida con el objetivo de convertirse en ciudadanos activos y lograr las metas personales, sociales, profesionales y educativas.

En la actualidad el Sistema de Educación Superior en Cuba busca trabajar en el perfeccionamiento de las universidades, con el objetivo de lograr un alto nivel científico. Para lo que vienen desarrollando estrategias o acciones para proponer la formación de competencias mediáticas e informativas en el uso de la información, con el objetivo de formar a todos los estudiantes en las metodologías de gestión y uso de la información que brindan los medios de comunicación, capacitándolos de manera que puedan satisfacer sus necesidades informativas.

Itinerario de investigación

La ejecución de un Programa de Alfabetización Mediática e Informativa para estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, contribuirá a desarrollar habilidades mediáticas e informativas en los estudiantes en el acceso y uso de la información.

Caracterización de la Facultad de Comunicación

La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana; constituye la institución cubana rectora por excelencia de profesionales de la información y la comunicación. En la actualidad, se estudian en ella, tres carreras universitarias: Ciencias de la Información, Comunicación Social y Periodismo, en varias modalidades de estudios, tanto para el pregrado como para el postgrado.

Figuran entre las funciones principales, estimular la creación y concentración de conocimientos sobre los campos de estudios de la información y la comunicación. De manera que permita formar egresados competentes para cubrir las demandas profesionales y sociales en los diferentes ámbitos de desempeño a nivel comunitario, territorial y nacional, así como colaborar en la superación continua de los profesionales de este ámbito (Tomado de la intranet de FCOM).

En la Facultad de Comunicación estudian 734 estudiantes en el curso de Pregrado. Por carreras la matrícula es 194 estudiantes de Ciencias de la Información, 275 estudiantes de Comunicación Social y 265 estudiantes de Periodismo.

Programa de Alfabetización Mediática e Informativa para los estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana

A partir del análisis de los resultados de la aplicación del cuestionario, se pudieron identificar los elementos que conformarán el Programa de AMI para los estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

Etapa I. Diseño del Programa de Alfabetización Mediática e Informativa para los estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana

Itinerario de investigación

Misión: Fomentar en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación una cultura mediática e informativa a partir de la formación y desarrollo de habilidades mediáticas e informativas que responda a su formación como profesional. Perfilar estrategias para comprender las funciones de los medios y los proveedores de información en una Facultad, donde la comunicación y la información constituyen elementos claves para el desarrollo social.

Objetivo General:

- Desarrollar competencias mediáticas e informativas en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación para comprender las funciones de los medios y los proveedores de información.

Objetivos Específicos:

1. Identificar las competencias para acceder, organizar, evaluar, usar y comunicar información a partir de la convergencia mediática.
2. Reconocer el papel de los servicios de información que brinda la facultad como primer eslabón para la búsqueda de información necesaria para el apoyo a la docencia e investigación.
3. Consolidar en los estudiantes la expresión de necesidades de información reales y efectivas en diversas situaciones.
4. Dotar a los estudiantes de la diversidad de fuentes de información existentes para la resolución de sus problemas.
5. Desarrollar habilidades para la búsqueda efectiva de información a partir de mecanismos y herramientas para su recuperación.
6. Valorar la importancia de la evaluación de fuentes de información, a través del dominio de mecanismos y criterios para dicho proceso.
7. Identificar los elementos fundamentales para la organización y representación de la información.
8. Ampliar el conocimiento de productos de información que favorezcan una cultura de intercambio y divulgación entre estudiantes.

Itinerario de investigación

9. Contribuir a la auto evaluación consciente del estudiante durante el proceso informativo.
10. Reflexionar sobre el uso ético de la información en el proceso de enseñanza/aprendizaje de los estudiantes.
11. Fomentar el uso de los medios de comunicación para los procesos de búsqueda, organización, representación y divulgación de la información.
12. Saber identificar una *fake new* en internet o en las redes sociales.

Justificación para la creación del Programa

La actividad docente, investigativa y científica en el contexto universitario actual está marcada por un creciente uso de la información y las tecnologías, donde median valores éticos y críticos propios de esta Sociedad de la Información/Conocimiento.

Este programa permitirá perfilar estrategias para comprender las funciones de los medios y los proveedores de información en una Facultad, donde la comunicación y la información constituyen elementos claves para el desarrollo social. Contribuyendo a la comprensión de la AMI con la finalidad de crear competencias en los estudiantes para el acceso libre y uso transparente de la información, la participación y la colaboración.

Planificación de Contenidos de la enseñanza del programa

- Identificación de los contenidos de enseñanza.

Para cumplir con el objetivo general antes mencionado se deben desarrollar en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación las siguientes competencias o habilidades:

- Habilidades sobre la identificación de necesidades de información.
- Habilidades en el acceso a la información.
- Habilidades sobre la evaluación de la información. - Habilidades sobre el uso de la información.
- Habilidades para crear nuevos conocimientos integrando el saber anterior.
- Habilidades para fomentar el uso de los medios de comunicación para los procesos de búsqueda, organización, representación y divulgación de la información.

Itinerario de investigación

- Habilidades para identificar una *fake new* en internet o en las redes sociales.
- Sistema de valores del programa.

Durante el desarrollo del programa se trabajará los valores culturales, sociales, personales. Se insiste en que los estudiantes sean honestos consigo mismo, teniendo en cuenta el conocimiento que poseen acerca de los temas que se imparten. Se desarrolla el trabajo en equipo para lograr que los estudiantes intercambien entre ellos, y se apropien de cultura informativa que desconocen, y así fortalecer la colectividad y sus competencias informativas.

Métodos de enseñanza para la ejecución del Programa.

El enfoque para desarrollar los métodos debe ser para aprender, fomentar el pensamiento crítico, la reflexión, construir sobre el conocimiento que poseen los estudiantes nuevos conocimientos. Alcanzar competencias para acceder, organizar y evaluar datos e información para crear, utilizar y comunicar el conocimiento hacia el logro de metas personales, sociales, profesionales y educativas. Lograr la combinación de un conjunto de habilidades y competencias para el uso de información y medios incluyendo los nuevos medios desarrollados, para lograr los objetivos personales. En el programa se utilizarán variados métodos como son:

1. Contacto directo para desarrollar algunos contenidos mediante:

- Conferencias.
- Talleres.
- Seminarios.

2. Contacto indirecto mediante las vías virtuales con que cuenta la facultad.

- Sistema de evaluación.
- Se evaluará cada Taller sistemáticamente e integrador con los demás talleres, y una evaluación final por tema.
- Planificación de Contenidos de la enseñanza del programa.

Los contenidos del programa fueron diseñados a partir del examen del modelo seleccionado y el análisis del diagnóstico aplicado a los estudiantes implicados en la muestra. Estos

Itinerario de investigación

contenidos se impartirán a partir de la planificación con la facultad. Para contribuir a la Alfabetización Mediática e Informativa de los estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación.

Título: Programa de Alfabetización Mediática e Informativa para los estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

Actividades: Como parte del programa se desarrollarán un grupo de actividades fundamentales para lograr la Alfabetización Mediática e Informativa de los estudiantes de pregrado de la facultad.

Fecha: Un año académico.

A continuación se detallan los módulos que forman parte del programa:

MÓDULO I: Curso de familiarización con los servicios de información que ofrece la facultad.
Objetivo general - Familiarizar al estudiante en el uso adecuado de los recursos y servicios de información de la Facultad.

Contenidos - Conocer los servicios de información que brinda la facultad. - Conocer la información que poseen los servicios de información que brinda la facultad. - Dominar las herramientas que posee estos servicios de información para la búsqueda de información. - Enseñar a utilizar todos los servicios de información con que cuenta la facultad (Biblioteca. Entorno Virtual de Aprendizaje, FTP e Internet)

MÓDULO II Curso sobre necesidades de información

Objetivo general - Dotar a los estudiantes de herramientas para hacer más efectivas las necesidades de información en cualquier escenario.

Contenidos: - Qué es una necesidad de información. - Técnicas para expresar necesidades de información (mapas conceptuales, activación de conocimientos previos, confección de resumen, expresar ideas a partir de una situación).

MÓDULO III Curso sobre fuentes de información

Objetivo general - Dotar a los estudiantes de la tipología de fuentes de información.

Contenidos: - Fuentes de información (conceptos, tipologías y clasificación) - Principales buscadores, meta buscadores, bases de datos en internet y catálogos de bibliotecas en internet

MÓDULO IV Curso sobre búsquedas de información.

Itinerario de investigación

Objetivo general - Desarrollar habilidades para la búsqueda efectiva de información a partir de mecanismos y herramientas para su recuperación.

Contenidos: - Importancia de la búsqueda y recuperación de información. - Mecanismos y herramientas de recuperación de información. - Estrategia y tácticas de búsqueda. - Expresión y formulación de búsqueda.

MÓDULO V Curso sobre procesamiento y representación de la Información.

Objetivo general - Identificar los elementos fundamentales para los procesos de búsqueda, organización, representación y divulgación de la información.

Contenidos: - Objeto y definición del procesamiento de la información - Descripción bibliográfica: descripción física y descripción de contenido. - Mencionar los principios teóricos que influyen en la descripción de fuentes de información. - Identificar los elementos dentro de la fuente para su procesamiento, análisis y representación. - Adquirir las habilidades necesarias para efectuar el procesamiento y representación de la información.

MÓDULO VI: Curso sobre elementos ético-legales y las legislaciones de la información.

Objetivo general: - Conocer los aspectos éticos y legales que giran alrededor del uso de la información

Contenidos: - La ética en la información. - Fraudes comunes en el uso de la información. - Importancia del uso y respeto del derecho de autor. - Legislaciones sobre el uso de la información.

MÓDULO VII: Curso sobre uso de la información y crear conocimientos a través de las redes sociales.

Objetivo general Desarrollar habilidades en los estudiantes para el acceso, el intercambio, el uso y comunicación de información, con los profesores, con expertos y medios de comunicación sobre un tema determinado.

Contenidos - Desarrollar habilidades en el funcionamiento de las redes sociales. - Desarrollar habilidades en el uso de las redes sociales. - Desarrollar las técnicas que faciliten el acceso y uso de INTERNET. - Desarrollar estrategias que faciliten crear conocimiento a través de las redes sociales.

MÓDULO VIII: Curso de herramientas para poder identificar una fake new en internet y las redes sociales.

Itinerario de investigación

Objetivo general Desarrollar habilidades en los estudiantes para poder identificar una fake new en internet y las redes sociales. Contenidos - Desarrollar habilidades en la identificación de una fake new en los medios de comunicación o las redes sociales.

Etapa II: Evaluación y apreciaciones del programa

El programa de Alfabetización Mediática e Informacional para estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, se propone de forma flexible. Todas las actividades implican como resultado final una evaluación del contenido, explicado anteriormente con el objetivo de que los estudiantes alcancen formación de competencias informacionales. La evaluación del programa está prevista a partir de las directrices de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) (2004) para esta actividad. De esta manera se ha realizado una evaluación prescriptiva o de diagnóstico, abordada en el capítulo anterior. Por ende, en la medida que el programa avance se realizarán de manera permanente la evaluación formativa del aprendizaje de los estudiantes y la sumativa se realizará al final del taller de iniciación previsto para primer año y con la entrega de los propios proyectos de información de los estudiantes de segundo a cuarto año.

Para la ejecución del programa se realizó una división por año que cursa el estudiante y su grado de complejidad con respecto al uso de la información. De esta forma queda instituido de la siguiente manera:

- Primer año de la facultad: Taller de iniciación. Con carácter obligatorio este taller responde al objetivo 1 del programa. Cierra con un ejercicio al final del semestre donde de forma sencilla se apliquen los contenidos aprendidos.
- De segundo a cuarto año. Proyectos de Información. Para realizar este proyecto el estudiante tendrá que cursar los contenidos propuestos en el programa. Podrá escoger la modalidad, aunque siempre se recomendará la presencial en temas teóricos. En este caso, la biblioteca conjuntamente con el profesor planificará la manera de dar los contenidos.

Itinerario de investigación

Modos de enseñanza

El programa diseñado contribuirá de forma inevitable al aprendizaje de los estudiantes. Se elaboró teniendo en cuenta los elementos teóricos y conceptuales que rigen este proceso. Utilizará una enseñanza a partir de clases presenciales, talleres y conferencias.

Etapa III: Recursos humanos

El recurso humano participante del programa será:

- Los estudiantes con el rol de actores principales del programa.
- Los profesores que en esta primera versión fungirán como tutores de los estudiantes para la actividad. Planificarán actividades de información que obliguen en los estudiantes hacer uso intensivo y efectivo de la información.
- Incluye también la preparación de materiales didácticos como tutoriales, guías, cursos interactivos (diseño aún) que resulten atractivos y de apoyo.

Facilidad de apoyo

Uno de los elementos que con más fuerza se habla en la literatura relacionada con el tema es el apoyo institucional que debe existir y la colaboración entre biblioteca y facultad. Varios autores se han referido a los problemas que cotidianamente ocurren y que lastran el buen desenvolvimiento de actividades de este tipo. Se llama la atención a la desvaloración que existe con respecto al proceso. Para el desarrollo del programa esto ha resultado un factor decisivo en su diseño y posterior implementación.

Facilidades de apoyo educacional

Para lograr una exitosa aplicación del programa de formación de competencias informacionales en los estudiantes, es necesario llevarlo al claustro de profesores para su posterior aprobación.

Facilidades de apoyo a la enseñanza

Desde el punto de vista técnico material, para comenzar el programa se cuenta actualmente con tres laboratorios en la facultad para el desarrollo de actividades de información. Desde el punto de vista metodológico se concibe la flexibilidad del programa en términos de presencia opcional del estudiante, convalidaciones de contenidos a partir de exámenes de suficiencias,

Itinerario de investigación

entrega de trabajos, así como la acción tutorial del especialista en información del área específica. Se ajusta a las necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje de los estudiantes.

Divulgación y promoción de las actividades relacionadas con la implementación del Programa de Alfabetización Mediática e Informativa para estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Los programas de formación de competencias mediáticas e informativas deben divulgarse a toda la comunidad universitaria que puede beneficiarse con su introducción. Lograr que las personas se interesen por integrarse al programa y se preocupen por aprender debe ser una tarea permanente, tanto entre los líderes como entre los expertos en alfabetización.

Acciones:

- Producir materiales que promocionen los contenidos de los programas de formación de competencias (videos tutoriales, CD, etc.).
- Distribuir plegables, hojas informativas, volantes u otros.
- Promover reuniones, talleres, congresos y cualquier otra clase de actividad que contribuya a difundir las experiencias sobre formación de competencias informativas.

Por último, el programa considera mantener un sistema de entrenamiento y capacitación periódica, al personal, encargado de dirigir la consecución del programa de formación de competencias informativas. Todo esto aplicable a los bibliotecarios, al grupo de informatización, entre otros.

El Programa Alfabetización Mediática e Informativa para estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación se propone lograr una comunidad estudiantil de formación profesional cada vez más competente, por ello, su concepción enfatiza en el mejoramiento continuo de organización y puesta de funcionamiento de todos los recursos con que se cuenta con la finalidad de alcanzar eficiencia durante el proceso. Así, se tendrá en cuenta, durante su ejecución que los estudiantes estén conscientes de la funcionalidad y aplicabilidad en la vida, de lo que aprenderá al recibir esta influencia (AMI); es imprescindible despertar y mantener las motivaciones para que apliquen lo aprendido a diversas situaciones a lo largo del aprendizaje para toda la vida.

Itinerario de investigación

CONCLUSIONES

1. La AMI como misión el desarrollo de profesionales que sean capaces de aprender a lo largo de toda su vida, extendiendo el aprendizaje más allá del entorno formal del aula y apoyando a los estudiantes en su aprendizaje autodirigido en todas las circunstancias que puedan presentárseles. La inclusión de esta disciplina dentro del plan de estudios, en los programas, requiere un esfuerzo de colaboración entre estudiantes y profesores, mediante debates, conferencias, intercambios directos con la persona.
2. Hay una necesidad clara de la discusión de la AMI en los estudiantes de la facultad de Comunicación. Un acercamiento más multidisciplinario a la investigación y a la AMI creará experiencias educativas más substanciales, planes de estudios integrados y duraderos con oportunidades a través de las cuales se beneficien los estudiantes más allá de sus carreras académicas.
3. Los elementos que conforman el Programa de AMI brindarán a los estudiantes la posibilidad de obtener la Alfabetización Mediática e Informativa imprescindible para el desarrollo profesional y humano en una era contemporánea, integrando de modo armónico los contenidos esenciales adquiridos sobre las características de una sociedad de la información y utilizando estrategias de búsqueda de información para acceder de forma rápida y eficiente a la misma
4. El diseño del programa permitirá desarrollar la Alfabetización Mediática e Informativa de los estudiantes de pregrado de las carreras de Ciencias de la Información, Comunicación Social y Periodismo para contribuir a su desarrollo como futuros profesionales de la comunicación y la información.

Referencias bibliográficas

ALA. (1989). Final Report, American Library Association Presidential Commission on Information Literacy. Disponible en <http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/whitepapers/presidential.htm>. Recuperado el 9 de diciembre del 2019.

Itinerario de investigación

Coles, P.(2013). Global Media and Information Literacy Assessment Framework: country readiness and competencies. UNESCO.

Grizzle, A., Moore, P.,Dezuanni, M., Asthana, S.,Wilson, C.,Banda, F.,& Onumah, C.(2014). Media and Information Literacy: policy and strategy guidelines.UNESCO.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Batista Lucio, P. 2010. Metodología de la Investigación, 6.

Lee, A. & So, C. (2014). Alfabetización Mediática y Alfabetización Informativa: similitudes y diferencias. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 21(42), 137-146.

Wilson, C.,Grizzle,A.,Tuazon,R.,Akyempong, K.,& Cheung, C.K. (2011). Alfabetización Mediática e informativa: curriculum para profesores.

Wilson, C. (2012). Alfabetización mediática e informativa: proyecciones didácticas. *Comunicar*, 20(39), 15- 24.

Anexos

Encuesta online aplicada a los estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicación, de la Universidad de La Habana.

Estudiante, la realización de este cuestionario es totalmente anónima, y se cuenta con su ayuda para la realización de la investigación. Por favor, lea cuidadosamente las preguntas y responda de la forma más sincera posible. Le agradecemos por su tiempo.

A. Información Generales

Edad__

Género __F __M

Carrera: Ciencias de la Información __Comunicación Social __Periodismo

Año__

1. Sabe Ud. identificar cuando tiene una necesidad de información. (Si/No) _____

2. ¿Qué usted hace cuando tiene una necesidad de información?

a) __ Busco en Internet.

b) __ Le pregunto a los profesores.

c) __ Busco la bibliografía básica del tema.

d) __ Otros. Cuáles _____

Itinerario de investigación

3. Conoce Ud. cómo identificar la información pertinente para satisfacer su necesidad. (Si/No)

4. Sabe dónde encontrar esa información que necesita. (Si/No) _____

5. ¿Cuáles son las vías por las que usted satisface sus necesidades de información?

Internet

Intranet

EVA

Repositorio

Prensa

Biblioteca

FTP

Otros. Cuáles _____

6. De los servicios de información que ofrece la Facultad, cuáles usted usa:

a) Biblioteca

b) FTP

c) Repositorio

d) Intranet

e) EVA

f) Internet

g) Correo

h) Otros Cuáles: _____

7. ¿Qué usted hace cuando no encuentra la información deseada?

a) Utilizo otro buscador.

b) Trazo una nueva estrategia de búsqueda.

c) Realizo una búsqueda avanzada.

d) Recorro a especialistas del tema.

e) Otros. Cuales _____

8. Sabe Ud. cómo organizar la información recuperada. (Si/No) _____

9. Conoce Ud. cómo evaluar la veracidad y confiabilidad de las fuentes de información.

(Si/No) _____

10. Cuando usted recupera información ¿cómo mide su veracidad?

a) Por sus autores.

Itinerario de investigación

b) ___ Por lo novedoso del tema.

c) ___ Porque responde realmente a lo que estoy buscando.

d) ___ Otras razones. ¿Cuáles?

11. Conoce Ud. la legislación sobre el uso de la información. (Si/No) _____

12. Almacena Ud. la información que recupera para un uso futuro. (Si/No) _____

13. Conoce Ud. cómo comunicar la información. (Si/No) _____

14. ¿Cuándo fue tu primera conexión a Internet?

a) ___ Antes de entrar a la Universidad.

b) ___ Al entrar en la Universidad.

15. Establezca por orden de prioridad los dispositivos con que se conecta a Internet.

a) ___ Laptop

b) ___ SmartPhone

c) ___ Tablet

d) ___ PC

16. ¿Le resulta fácil utilizar estos dispositivos?

a) ___ Si

b) ___ No

17. ¿Cómo usted aprendió a utilizar estos dispositivos?

a) ___ De manera autodidacta.

b) ___ A través de cursos.

c) ___ A través de amigos.

d) ___ Con los familiares.

e) ___ En la escuela con los profesores.

18. ¿Cuáles son los medios de comunicación que usted conoce?

18.1 Con qué frecuencia los consultas o visita. _____

18.2 ¿Confías en lo que dicen estos medios de comunicación? (Si/No) _____

Itinerario de investigación

19. ¿Cómo es tu participación en las redes sociales?

- a) ___ Activa
- b) ___ Poco activa
- c) ___ Inactiva

20. Establezca por orden de prioridad en cuál de las redes sociales mantiene una participación activa:

- a) ___ Facebook b) ___ Twitter c) ___ Instagram d) ___ LinkedIn e) ___ ResearchGate
- f) ___ Telegram g) ___ Otros. Cuáles:

21. ¿Para qué utilizas las redes sociales?

- a) ___ Para postear. b) ___ Buscar información. d) ___ Comentar. e) ___ Establecer relaciones con otros profesionales. f) ___ Otros.

Cuáles: _____

22. Conoce Ud. cómo comunicar en las redes sociales. (Si/No) _____

23. Crea Ud. conocimiento en las redes sociales. (Si/No) _____

24. ¿Sabe identificar una fake new en internet y las redes sociales? (Si/No) _____ En caso de que Si, cómo lo hace _____

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no presentan conflicto de intereses.

Contribuciones de los autores

Yolier Izquierdo: Participó en la conceptualización de la investigación, en el diseño metodológico, tuvo a su cargo la mayor parte de la escritura y participó en la interpretación de sus resultados.

Yasneidy del Río: Participó en la conceptualización de la investigación, en el diseño metodológico, contribuyó a la interpretación de los resultados y la derivación de las conclusiones.

Niliek Silva: Participó en la conceptualización de la investigación, contribuyó a la interpretación de los resultados y la derivación de las conclusiones.

Itinerario de investigación

Los tres autores revisaron críticamente el documento y apoyaron la redacción de la versión final del artículo.